

Теорема Фредгольма и их применение

Хайитова Хилола Гафуровна

Преподаватель кафедры «Математического анализа», Бухарского государственного университета,

Mail: x.xayitova@mail.ru

Нажмиддинова Маржона Бахриддин кизи

студент Бухарского государственного университета.

Аннотация. В данной статье представлены одно из основных понятий дифференциального исчисления — линейные интегральные уравнения, а также некоторые методы их решения. Рассматриваются также методы решения интегральных уравнений типов Фредгольма и Вольтерры. Анализируется теорема Фредгольма и её приложения.

Ключевые слова: интегральное уравнение, ядро, симметричная функция, линейное пространство.

Fredholm's theorem and its application

Khaitova Khilola Gafurovna

teacher of the Department of Mathematical Analysis, Bukhara State University,

Mail: x.xayitova@mail.ru

Nazhmiddinova Marzhona Bakhriddin kizi

student of Bukhara State University.

Annotation. This article presents one of the fundamental concepts of differential calculus—linear integral equations—as well as some methods for solving them. Methods for solving Fredholm- and Volterra-type integral equations are also considered. Fredholm's theorem and its applications are analyzed.

Key words: integral equation, kernel, symmetric function, linear space.

Мы перейдем теперь к рассмотрению уравнений Фредгольма второго рода с ядрами, подчиненными условию

$$\int_a^b \int_a^b |K(s, t)|^2 ds dt < \infty$$

(обеспечивающему компактность оператора), но без условия симметрии. Предположим сначала, что рассматривается уравнение

$$\varphi(s) = \int_a^b K(s, t) \varphi(t) dt + f(s) \quad (1)$$

ядро которого вырожденное, т.е. имеет вид

$$K(s, t) = \sum_{i=1}^n P_i(s) Q_i(t) \quad (2)$$

где P_i, Q_i — функции из L_2 . Оператор с ядром вида (2) переводит всякую функцию $\varphi \in L_2$ в сумму

$$\sum_{i=1}^n P_i(s) \int_a^b Q_i(t) \varphi(t) dt,$$

т.е. в элемент конечномерного подпространства, порожденного функциями $P_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$. Заметим, что в выражении (2) функции P_1, P_2, \dots, P_n можно считать линейно независимыми между собой. Действительно, если это не так, то, представив каждую из функций P_i как линейную комбинацию независимых, мы получим, что то же самое ядро $K(s, t)$ можно записать в виде суммы меньшего числа слагаемых вида $\tilde{P}_j(s)\tilde{Q}_j(t)$, так что функции \tilde{P}_j линейно независимы. Аналогичную редукцию можно проделать для функций \tilde{Q}_j . Как легко видеть, после этих редукций получится ядро, в котором и P_j и Q_i будут между собой линейно независимы. Итак, будем решать уравнение (1) с вырожденным ядром (2), в котором функции P_1, P_2, \dots, P_n (так же как и Q_1, Q_2, \dots, Q_n) линейно независимы. Подставив в уравнение (1) вместо

$K(s, t)$ соответствующую сумму, получим

$$\varphi(s) = \sum_{i=1}^n P_i(s) \int_a^b Q_i(t) \varphi(t) dt + f(s) \quad (3)$$

Введя обозначения

$$\int_a^b Q_i(t) \varphi(t) dt = q_i,$$

перепишем уравнение (3) в виде

$$\varphi(s) = \sum_{i=1}^n q_i P_i(s) + f(s).$$

Подставив это выражение для φ в уравнение (1), получим

$$\sum_{i=1}^n q_i P_i(s) + f(s) = \sum_{i=1}^n P_i(s) \int_a^b Q_i(t) \left[\sum_{i=1}^n q_i P_i(t) + f(t) \right] dt + f(s). \quad (4)$$

Положив

$$\int_a^b Q_i(t) P_j(t) dt = a_{ij}, \quad \int_a^b Q_i(t) f(t) dt = b_i,$$

запишем равенство (4) так:

$$\sum_{i=1}^n q_i P_i(s) = \sum_{i=1}^n P_i(s) \left[\sum_{i=1}^n a_{ij} b_i + b_i \right].$$

Функции P_i , по предположению, линейно независимы, поэтому отсюда следует равенство соответствующих коэффициентов:

$$q_i = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i + b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

Мы получили для коэффициентов q_i систему линейных уравнений. Решив её, мы найдем функцию

$$\varphi(s) = \sum_{i=1}^n q_i P_i(s) + f(s).$$

Эта функция удовлетворяет интегральному уравнению (1), поскольку все выкладки, с помощью которых мы пришли от уравнения (1) к системе (5), можно проделать в обратном порядке. Итак, решение интегрального уравнения с вырожденным ядром сводится к решению соответствующей ему системы (5) линейных алгебраических уравнений.

Для систем линейных уравнений хорошо известны условия существования и единственности решений.

I. Система линейных алгебраических уравнений

$$Tx = y \quad (T = \|a_{ik}\|, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n))$$

разрешима в том и только том случае, когда вектор y ортогонален каждому решению сопряженной однородной системы

$$T^*z = 0 \quad (T^* = \|\bar{a}_{ik}\|).$$

II. Если детерминант матрицы T отличен от нуля, то однородное уравнение

$$Tx = y$$

имеет при любом y одно и только одно решение. Если же детерминант

матрицы T равен нулю, то однородное уравнение $Tx = 0$ имеет ненулевые решения.

III. Поскольку матрица T и сопряженная матрица T^* имеют один тот же

ранг, однородные системы $Tx = 0$ и $T^*z = 0$ имеют одно и то же число линейно независимых решений.

В силу той связи, которая, как мы выяснили, существует между интегральными уравнениями с вырожденными ядрами и системами линейных алгебраических уравнений, эти утверждения можно рассматривать как теоремы, относящиеся к решениям вырожденных интегральных уравнений. Мы покажем в этой статье, что, по существу, эти же теоремы имеют место и для уравнений с произвольными (не обязательно вырожденными) ядрами. Однако, поскольку для невырожденных интегральных операторов такие понятия, как ранг матрицы и детерминант не имеют смысла, соответствующие теоремы нужно будет сформулировать так, чтобы эти понятия в них не участвовали.

Будем снова рассматривать уравнение

$$\varphi(s) = \int_a^b K(s, t) \varphi(t) dt + f(s)$$

но теперь на его ядро будем накладывать лишь условие Гильберта-Шмидта

$$\int_a^b \int_a^b |K(s, t)|^2 ds dt < \infty$$

(обеспечивающее компактность оператора), но не будем это ядро предполагать ни вырожденным, ни симметрическим. Нас будут интересовать условия разрешимости уравнения

(1) и свойства его решений. При этом существенным для нас будет лишь свойство компактности оператора, отвечающего уравнению (1), а не его интегральное представление. Поэтому мы будем все дальнейшие рассмотрения вести для операторного уравнения

$$\varphi = A\varphi + f \quad (6)$$

считая, что A — произвольный компактный оператор, заданный в гильбертовом пространстве H . Положив $T = I - A$ (где I — единичный оператор), перепишем уравнение (6) в виде

$$T\varphi = f. \quad (7)$$

Будем наряду с этим уравнением рассматривать однородное уравнение

$$T\varphi_0 = 0 \quad (8)$$

и сопряженные уравнения

$$T^*\varphi = g, \quad (9)$$

$$T^*\varphi_0 = 0. \quad (10)$$

Связь между свойствами решений этих четырех уравнений устанавливается следующими теоремами Фредгольма.

I. Неоднородное уравнение $T\varphi = f$ разрешимо при тех и только тех f , которые ортогональны каждому решению сопряженного однородного уравнения $T^*\varphi_0 = 0$.

II. (альтернатива Фредгольма). Либо уравнение $T\varphi = f$ имеет при любом $f \in H$ одно и только одно решение, либо однородное уравнение $T\varphi_0 = 0$ имеет ненулевое решение.

III. Однородные уравнения (8) и (10) имеют одно и то же, и притом конечное, число линейно независимых решений.

Прежде чем приступать к доказательству этих теорем, заметим, что они справедливы для уравнений с симметрическим ядром. При этом в силу совпадения A и A^* теорема III становится тривиальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы «Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2. С. 25-28.
2. Хайитова Х.Г., Рустамова Б.И. Метод обобщения при обучении математике в школе // Проблемы педагогики 51:6 (2020). С. 45-48.
3. X.G'.Hayitova [Oliy ta'lim muassasalarida "Funksional analiz" fanini o'qitishda muammoli ta'lim metodida foydalanish](#) // Современная психология и педагогика: проблемы, анализ и результаты, 227-230.
4. K.Khayitova [The domain of convergence of the double degree series of several variables of the complex numbers](#) // Journal of Global Research in Mathematical Archives 6:11(2019), 55-57.
5. X.G'.Hayitova [O'rta maktab matematika kursida tub va murakkab sonlari o'qitishda taqqoslash metodidan foydalanish](#) // Pedagogik mahorat. 5-son 2019-yil, 139-141.
6. X.G'.Hayitova [O'rta maktabda matematika fanini o'qitishda umumlashtirish metodining afzalliklari](#) // Pedagogik mahorat. 5-son 2020-yil, 122-1241.
7. Хайитова Х.Г. Преимущества использования метода анализа при изучении темы «Непрерывные функции» по предмету «Математический анализ» // Проблемы педагогики, 2021 № 2(53). С. 46-49.

-
8. Xayitova X.G., Ramazonova Sh.Sh., Panjaradagi ikki o'lchamli qo'zg'alishga ega bilaplasian operatorining spektri va rezolventasi. Science and education. Vol. 3 No. 3 (2022), 55-64.
 9. Хайитова Х.Г., О числе собственных значений модели Фридрикса с двухмерным возмущением. Наука, техника и образование. 2020. № 8 (72), 5-8.
 10. Хайитова Х.Г., «Преимущества использования метода научного исследования при решении задач комбинаторики» Научный импульс №10(100). Часть 2, Москва 2023 г.